

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

СТЕГАНОГРАФИЯ: МЕТОД СОКРЫТИЯ ДАННЫХ

¹Мавлонов Обид Низомович, ²Юсупов Рахматулла Зафар ўғли, ³Турдибеков Бахтиёр Баходир ўғли

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технологий

Аннотация: Стеганография - это искусство общения с невидимой информацией и она играет важную роль в информационной безопасности. Термин "стеганография" буквально означает "скрытое письмо" что происходит из греческого языка и в этой работе будет предоставлена общая информация о стеганографии.

Ключевые слова: Стеганография, стегоанализ, защита информации.

Настоящее время - век информационных технологий - диктует свои законы. Бурное развитие вычислительной техники привело к возникновению особой науки, так называемой цифровой компьютерной стеганографии. Появились новые стеганографические методы, в основе которых лежат особенности представления информации в компьютерных файлах, вычислительных сетях и т.п [1].

Методы современной компьютерной стеганографии находят применение в области в военной и правительственной связи, защиты авторских прав, для решения задач обеспечения информационной безопасности. Актуальность проблемы информационной безопасности постоянно растет и стимулирует разработку как новых методов стеганографии, так и методов стегоанализа -обнаружения скрытой информации.

Повсеместное распространение компьютерной техники и глобальных компьютерных сетей, простота в эксплуатации оборудования и доступность для пользователя стеганографического программного обеспечения позволяют сегодня каждому желающему использовать методы стеганографии при передаче информации. Стоит отметить, что этими методами с легкостью могут воспользоваться и злоумышленники, например, для скрытой передачи конфиденциальной информации, коммерческих и государственных секретов и т.п. Поэтому на сегодняшний день остро стоит проблема построения методов обнаружения скрытых данных в передаваемых сообщениях — задача так называемого стегоанализа.

Стеганография - это техника, которая скрывает информацию таким образом, что ни одно третье лицо, кроме получателя, не знает, что внутри информации скрыто секретное сообщение, которое передается. Криптография - это аналогичный тип

техники, в котором основной целью является защита данных от попадания в поле зрения неавторизованных лиц, в том числе получателя, который должен получить сообщение. Но в криптографии исходное сообщение преобразуется из читаемого человеком формата в нечитаемый формат. Если третье лицо или злоумышленник увидит сообщение и обнаружит, что оно зашифровано, это вызовет у него подозрение и попытается расшифровать информацию, что приведет к утечке секретного сообщения. Таким образом, в случае стеганографии вероятность подозрений меньше, чем в случае криптографии. Потому что основная цель стеганографии - сделать существование секретной информации или сообщения невидимым для третьего лица, помимо отправителя и получателя.

В современном мире информационных технологий (ИТ) наблюдается огромный прогресс в технологии, что прямо пропорционально увеличению числа пользователей Интернета. Существует множество целей, для которых используются информационные технологии, и в связи с ростом этих технологий безопасность стала главной проблемой в этой сфере. Как у каждой монеты есть две стороны, так и на развитие технологий оказывают влияние как положительные, так и отрицательные факторы. Стало трудной задачей преодолеть атаки на информацию в Интернете. В настоящее время большинство данных хранится в облачных хранилищах.

Рисунок 1. Таксономия стеганографии

Уровни доступа играют важную роль в получении доступа к информации. Авторизация и аутентификация являются основными составляющими, и их точное предоставление и регулярный пересмотр являются начальным этапом. Защита паролей для этой информации является основной задачей. Многие организации имеют конфиденциальные данные, например, в банковском секторе, а также в военных организациях эти данные должны быть все более надежными и безопасными [2]. Утечка информации приведет к серьезным проблемам. Помимо хранения данных, многие

онлайновые операции например, покупка, перевод средств в банковском секторе и хранение личной информации в социальных сетях должна быть безопасной. Существует множество атак на данные, таких как фишинг, атаки третьих лиц и социальная инженерия, которые заставляют людей делиться своей личной информацией. Основные проблемы и необходимость обеспечения безопасности возникают, когда конфиденциальные данные, такие как личные данные, пароли и данные кредитных карт перехватываются третьими лицами или злоумышленниками. Поэтому изначально криптография была изобретена для передачи сообщений, где тайно был создан зашифрованный текст, который известен как закодированная или зашифрованная информация. Шифрованный текст или зашифрованное сообщение будет содержать оригинальное сообщение в форме, которую человек и даже компьютер не может прочитать или расшифровать если не знает соответствующего ключа. Так как сообщение скрыто, зашифрованный текст заставляет злоумышленника подозревать сообщение по причине того, что оно не в читаемом формате. Таким образом, стеганография устраняет фактор подозрительности данных для злоумышленника, поскольку сообщение скрыто внутри другой информации и делает невидимым существование сообщения.

Стеганография - это практика сокрытия информации внутри другого блока информации или физического объекта. По мере развития технологий, некоторые инструменты и инновации используют старые методы стеганографии, такие как нулевые шифры, кодирование изображений, аудио и видео. Когда эти биты данных объединяются, они образуют секретное сообщение. После сокрытия секретного сообщения изображение прикрытия почти аналогично рассматриваемому стегоизображению. Однако специфическую характеристику изображения практически невозможно обнаружить невооруженным глазом. Стеганография изображений использует преимущества встроенных данных и избегает обнаружения. Однако, этот метод уязвим для стегоанализа, требуется шифрование исходных данных перед тем, как встраивается в изображение. Хотя метод шифрования увеличивает сложность процесса, он также повышает и безопасность конфиденциальной информации [3].

Стеганография - это лучший способ передачи конфиденциальных данных, поскольку одним взглядом невозможно обнаружить встроенную информацию на стегоконтейнер. Однако получить стеганографию, которая будет удовлетворять, как критериям высокой надежности, так и высокой безопасности, является сложной задачей.

Использованная литература:

1. Жилкин М.Ю. Теоретико-информационные методы стегоанализа графических данных. Системы, сети и устройства телекоммуникаций. Новосибирск. 2009.
2. Mohammed Mahdi Hashim, Fadil Al-Jaberi, Fadil Al-Jaberi. Performance evaluation measurement of image steganography techniques with analysis of LSB based on variation image formats. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4) (2018).
3. Kefa Rabah. Steganography-The Art of Hiding Data. Information Technology Journal 3 (3): 245 - 269 , 2004.